

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen
Datenaufbereitung für die
kritische Diskursanalyse
einer Stadtlandschaft

IEG

Leibniz-Institut für
Europäische Geschichte

Gemeinschaftsschule
Gebhard | Konstanz

Universität
Konstanz

Stolpersteine
Konstanz

HERMES
Humanities Education in
Research, Data, and Methods

Konstanzer Sprachlandschaften

Dokumentation einer digitalen Datenaufbereitung für die kritische Diskursanalyse einer Stadtlandschaft

Diese Ausstellung dokumentiert die Idee, sich der eigenen Stadt aus einer sprachlichen Perspektiven zu nähern. Was erfährt man über einen Stadtraum – und die Menschen, die in diesem leben und lebten – wenn er durch Inschriften, Gedenksteine, aber auch über dynamische Protestzeichen und Kreidemarkierungen digital kartiert und damit neu erschlossen wird?

Mit Unterstützung der HERMES Forschungsstudienförderung wurde diesen Fragen in drei Fallbeispielen nachgegangen mit dem Ziel, historische Überlagerungen und Entwicklungen der Stadt aufzuzeigen und diese, durch nachhaltige Digitalisierung von Bilddaten, transparent und reproduzierbar für Folgestudien zu dokumentieren.

1. Stadtentwicklung und historische Zeichensetzungen (Inschriften)
2. Erinnerungskultur und Sichtbarmachung (Stolpersteine)
3. Sozial-politische Aufklärung und Mobilisierung (Protestzeichen)

Die hier vorgestellten Poster geben knappe Einblicke in den Prozess der Dokumentation, welche drei Datenzugänge und Methoden der Aufbereitung aufzeigen und erste Einblicke in die Konstanzer Sprachlandschaften geben sollen.

Was sind Sprachlandschaften?

Der wissenschaftliche Blick auf Sprachlandschaften, oft auch bekannt als linguistic landscapes, beschreibt einen Forschungsbereich der Sprachwissenschaft, in dem es darum geht, systematisch zu ergründen, wie „öffentliche Zeichen Sprach-Räume konstituieren“ (Auer 2010: 271).

“The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomerate“ (Landry & Bourhis 1997: 25)

Das besondere an Schrift im öffentlichen Raum ist die bedingte Verankerung, oder Dingfestigkeit, die das Zeichen an ein lokales Objekt bindet, aber loslöst von der*dem Sprecher*in, wie auch der Zeit der Äußerung.

Die Dokumentation von Zeichen einer Sprachlandschaft erlaubt es uns, den Raum als Grundlage sozialen Handelns zu sehen: „Öffentliche, ortsgebundene Schrift [...] macht solche Räume les- und damit nutzbar“ (Auer 2010: 274). Die Forschung um Sprachlandschaften beschäftigt sich traditionell mit Mehrsprachigkeit, aber auch Fragen zur geschichtlichen Entwicklung, der Aushandlung von Machtverhältnissen, oder öffentlichen Ansprachen finden Anwendung. Die hier vorgestellten Fallbeispiele zeigen ganz unterschiedliche Funktions- und Handlungsspielräume für Betrachter*innen, die alle gemeinsam haben, Konstanz erfahrbar zu machen.

Auer, P. (2010) 'Sprachliche Landschaften Die Strukturierung des öffentlichen Raums durch die geschriebene Sprache', in A. Deppermann and A. Linke (eds) *Sprache intermediär*. Berlin, New York: De Gruyter. Available at: <https://doi.org/10.1515/9783110223613.271>.
Landry, R. and Bourhis, R.Y. (1997) 'Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study', *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), pp. 23-49. Available at: <https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>.

Projektlaufzeit: Juni - November 2024 (6 Monate)
Projektpartner: Dr. Susan Reichelt (Advanced Data & Information Literacy Track)
Livia Gertis (Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum Uni Konstanz)
Marco Graff (wiss. Hilfskraft)
Kooperation: Gemeinschaftsschule Gebhard
Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“
Catcalls of Konstanz